

Гринюка Б. М.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
КЗ ЛОР “Адміністрація історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ”
с. Підгірці Бродівського району Львівської області

ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ В СЕЛІ КОЦЮБИНЦІ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (1944–1991)

У сучасній історичній науці все більше науковців займаються дослідженням релігійного життя храмів, громад та окремих парафій. Це пов'язано з осмисленням суспільно-політичних подій і явищ, які відбувалися у минулому, особливо в радянський період, коли релігійні об'єднання зазнавали утисків з боку комуністичної влади. У цьому контексті актуальним є дослідження релігійного життя упродовж 1944–1991 рр. в с. Коцюбинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл.

На сьогодні в українській історіографії немає комплексного дослідження, присвяченого висвітленню історії парафіяльного храму святого Архистратига Михаїла (іл 1) та діяльності громади с. Коцюбинці. Лише окремі аспекти з цієї проблематики проаналізовані у працях Я. Стоцького¹ та Б. Гринюки². Основу джерельної бази складає інформація, що міститься у документах і матеріалах Державного архіву Тернопільської області.

Упродовж 1942–1958 рр. в храмі Св. архистратига Михаїла с. Коцюбинці проводив богослужіння о. Михайло Степанович Клим. У повоєнний час (1945–1946) відбувся процес виселення місцевих громадян польської національності у Польщу та переселення 124 родини (570 осіб) українців із сіл Верхрата (пов. Любачів), Іскань (пов. Перемишль), Ізби (пов. Горлиці), Рапеть (пов. Сянік) і Лубни (пов. Березів) Ряшівського воєводства³. Внаслідок операції “Вісла” більшість населення с. Коцюбинці склали українці – віруючі греко-католики. У цей час, після “виїзду віруючих польської національності в Польщу” та незначної кількості віруючих, костел Свв. апостолів Петра і Павла закрили й передали на баланс місцевого колгоспу⁴. У результаті дій влади, зазначені переселенці та римо-католики с. Коцюбинці почали відвідувати богослужіння в місцевій церкві Св. Архистратига Михаїла.

Іл. 1. Храм Св. архистратига Михаїла в с. Коцюбинці

Зауважимо, що в березні 1946 р. відбувся Львівський собор у результаті якого територія Тернопільської обл. повністю ввійшла до складу Львівсько-Тернопільської єпархії РПЦ, якою керував архієпископ Маркарій (Оксіюк). Водночас розпочався процес “возз’єднання” греко-католицького духовенства і його інтеграція в РПЦ. Відзначимо, що до Львівського собору в Тернопільській обл. нараховувалося 339 греко-католицьких священників, з котрих на кінець 1940-х рр. “возз’єдналося” із РПЦ 273 особи⁵. Зокрема в 1946 р. місцевий парох с. Коцюбинці о. М. Клим “возз’єднався” з РПЦ, так само, як і його тесть, о. Нестор Кисілевський – парох церкви Св. великомучениці Парасковії с. Крогулець⁶.

¹ Стоцький Я. Українська греко-католицька церква і релігійне становище Тернопільщини (1946–1989 рр.). – Тернопіль, 2003. – 432 с.

² Гринюка Б. Історія костелу святих апостолів Петра і Павла та римо-католицької громади села Коцюбинці // Історія України: сучасні виклики : матеріали II Всеукр. наук. конф. – Тернопіль, 2016. – С. 146-153.

³ Держархів Тернопільської обл., ф. Р–2781, оп. 1, спр. 14, арк. 40-48.

⁴ Там само, ф. Р–3239, оп. 1, спр. 35, арк. 128.

⁵ Стоцький Я. Українська греко-католицька церква і релігійне становище... – С. 151.

⁶ Список духовенства Львівсько-Тернопільської Єпархії, що возз’єдналися з Православною Церквою // Єпархіальний вісник. – № 5-6 (травень–червень). – Львів, 1947. – С. 172-174.

Одразу ж після “возз'єднання” о. М. Клим повинен був уніфікувати відправи згідно з догмами й обрядами московського православ'я. Зокрема з 1947 р. “возз'єднане” духовенство повинно було згадувати під час богослужінь Патріарха Московського і всієї Русі Алексія, Митрополита Київського і Галицького Патріаршого екзарха всієї України Йоанна, Архієпископа Львівського і Тернопільського Макарія й місцевого єпархіального єпископа¹.

Наприкінці 1940-х рр. відбулися важливі події, які вплинули й на релігійне життя громади с. Коцюбинці. У 1948 р. був вбитий керівник “Ініціативної групи” протопресвітер Гавриїл Костельник. Тому в усіх діючих православних храмах відбувалися обов'язкові панахиди за покійним. Однак, як вказав Я. Стоцький, більшість присутніх віруючих Тернопільщини виходили під час панахиди із церков, а розіслані напередодні архієпископом Макарієм некрологи і портрети Г. Костельника, зривали і знищували². Пізніше, 20 грудня 1949 р. Архієпископ Львівський і Тернопільський Макарій надіслав телеграми усім деканатам про те, щоб 21 грудня провели молебень з нагоди 70-річчя народження Йосипа Сталіна. Виконуючи це розпорядження, в усіх діючих православних храмах Тернопільщини духовенство провело урочисту літургію³. Вважаємо, що в с. Коцюбинці о. М. Клим також виконував накази архієпископа і проводив вказані богослужіння.

У 1950-х рр. було зроблено капітальний ремонт храму Св. архистратига Михаїла (ззовні перекрили та всередині розмалювали стіни і виклали підлогу керамічною плиткою). Відзначимо, що упродовж 1953–1955 рр. о. М. Клим відправляв богослужіння в с. Коцюбинці та с. Крогулець через відсутність пароха. Завдяки зусиллям священика оновився склад крогулецької ревізійної комісії і церковної ради та було здійснено перепис церковного майна⁴.

Наприкінці 1950–1960-х рр. відбувалася масштабна антирелігійна компанія, яка позначилася знищенням капличок та придорожніх хрестів і фігур. Антирелігійна політика радянської влади вплинула й на с. Коцюбинці. Так, однієї ночі був спиляний дерев'яний хрест, що знаходився на роздоріжжі в напрямку до с. Гадинківці та частково пошкоджений кам'яний хрест в урочищі “Попадя”. У середині 1960-х рр. зрізали також дерев'яний хрест, що знаходився на полі зі сторони вул. Мала Нараївка. Пізніше, в 1973 р. або 1974 р. з хутора Ліски, що поблизу вказаного села, місцеві комуністи знесли фігуру Богородиці, пошкодивши скульптурі руку й голову. Пам'ятник звантажили на машину і вивезли на смітник в урочище “Бомби”. Згодом діти виявили викинуту фігуру, а жінки, перенесли пам'ятник зі смітника подалі в ліс, щоб його остаточно не знищили. Вночі чоловіки перевезли фігуру Богородиці та встановили на церковному подвір'ї біля храму Св. архистратига Михаїла. Після встановлення відбулася реставрація пам'ятника. Роботою керував Євген Кобилянський, а відновлювали скульптуру Богдан Павлюх та Йосип Шванк. Тепер на хуторі Ліски, де знаходилася фігура Богородиці встановлено кам'яний хрест⁵. Таким чином, радянська влада намагалася подолати вплив релігії на життя українського народу.

Зазначимо, що поблизу вівтарної частини церкви (вхід з правої сторони) знаходиться усипальня (іл. 1). Достеменно відомо, що 25 листопада 1942 р. на 86-му році життя помер останній шляхтич (“дідич”) села – Андрій Корчак-Городиський. Виконуючи заповіт покійного, поховали його “... в родинній гробниці роду Городиських при місцевій греко-католицькій церкві св. Михаїла, якої Він був патроном”⁶. На жаль, у радянський час (можливо, 1950–1960-ті рр.) поховання було розграбоване, а рештки покійних перепоховані на місцевому цвинтарі. До речі, на сьогодні переважній більшості населення с. Коцюбинці невідомо про родинний склеп шляхтичів Городиських, який тепер використовується як складське приміщення.

У Державному архіві Тернопільської області зберігається фонд “Ради у справах релігії”, де міститься офіційна статистика релігійного життя в селах Гусятинського р-ну за 1967–

¹ Спільне Послання трьох наших Владик // Єпархіальний вісник. – № 2 (лютий). – Львів, 1947. – С. 37-38.

² Стоцький Я. Українська греко-католицька церква і релігійне становище... – С. 122.

³ Там само. – С. 79.

⁴ Держархів Тернопільської обл., ф. Р-3240, оп. 1, спр. 47, арк. 106-115.

⁵ Приватний архів Б. Гринюки. Інтерв'ю з І. П. Воробцем (22. 03. 2017).

⁶ Знавець українського селянства. Пам'яті бл. п. Андрія Корчак-Городиського // Чортківська думка. – № 20. – 03. 01. 1943. – С. 6.

1986 рр. Усю наявну інформацію автор дослідження подав у трьох таблицях. У першій таблиці вказано дані про зростання народжуваності дітей в с. Коцюбинці (Додаток, Таб. 1). Згідно із статистикою за 1967–1986 рр. більшість дітей “реєстрували по новому обряду” та щороку зменшувалася чисельність хрещення в храмі Св. Архистратига Михаїла. Наприклад, 1967 р. було охрещено 34 з 47 немовлят¹, 1974 р. – 23 з 61², а 1986 р. – 5 з 27³ (Додаток, Таб. 1). До речі, дітей хрестили не лише в церкві с. Коцюбинці, але і в інших населених пунктах, зокрема 1976 р. у м. Копичинці було охрещено 2 дітей⁴ та ще 3 немовлят наступного року⁵. Подібна ситуація із заниженням статистичних даних простежується у чисельності вінчань і проведенню поховань за участю священника (Додаток, Таб. 1). На фальсифікацію звітів уповноважених вказує той факт, що в с. Коцюбинці хрещення і вінчання проводилися священником переважно підпільно вдома, або в церкві та не вносилися до загального реєстру.

Друга таблиця висвітлює інформацію про відвідуваність храму Св. архистратига Михаїла упродовж 1967–1986 рр. (Додаток, Таб. 2). Згідно з інформацією уповноважених у справах релігії, чисельність віруючого населення с. Коцюбинці щороку зменшувалася (1969 р. – 1500 осіб⁶, а 1982 р. – 980 людей)⁷. Подібна ситуація спостерігалася також з обрядами сповіді й причастя: 1975 р. – 1285 осіб⁸, 1984 р. – 936 осіб⁹, 1985 р. – 934 осіб¹⁰. Водночас цікавими є дані про відвідуваність церкви у свята і робочий день. Так, за 1967–1969 рр. у будні дні храм відвідувало до 10 осіб¹¹, а в наступні роки таку інформацію не вносили у звіти. Також зменшувалася чисельність парафіян, особливо молоді до 30 років¹². Подібна ситуація стосувалася відвідуваності парафіян у великі свята: Різдво, Пасху і храмове свято (21 листопада храмний празник церкви Св. архистратига Михаїла) (Додат., Таб. 2). На нашу думку, місцева влада свідомо применшувала справжню чисельність віруючих, оскільки в радянський період у с. Коцюбинці до церкви щонеділі й на свята традиційно приходили цілими сім'ями. Підкреслимо, що переважна більшість населення села відвідувала храм щонеділі та в святкові дні (іл. 2), а на Різдвяні й Великодні свята всі жителі села святкували й відвідували церкву. Незважаючи на заборону радянської влади, на Різдвяні свята діти бігали попід хати й засівали, колядували, щедрували, ходили з вертепом та водили Маланку. Таким чином, це підтверджує факт фальшування владою реальної релігійної ситуації в с. Коцюбинці у радянський період.

У третій таблиці подано інформацію про прибуток і витрати церкви Св. архистратига Михаїла упродовж 1967–1986 рр. Так, основний прибуток громада с. Коцюбинці отримувала від пожертвувань парафіян і “виконання релігійних обрядів”. У звітах зафіксована неточність, яка стосувалася суми коштів громади. Так, станом на 1 січня 1971 р. залишок складав 725 крб. 08 коп. (звіт за 1971 р.)¹³, а станом на 1 січня 1972 р. залишок складав 155 крб. 02 коп. (звіт за 1972 р.)¹⁴ і т.д. (Додаток, Таб. 3). У 1980-х рр. додалися ще інші витрати. Так, з 1978 р. кошти окремо надавалися на

Іл. 2. Зібрання віруючих біля храму на свято Трійці

¹ Держархів Тернопільської обл., ф. Р–3241, оп. 1, спр. 8, арк. 15.

² Там само, спр. 177, арк. 45.

³ Там само, спр. 467, арк. 25зв.

⁴ Там само, спр. 226, арк. 40.

⁵ Там само, спр. 250, арк. 45.

⁶ Там само, спр. 54, арк. 36.

⁷ Там само, спр. 367, арк. 16зв.

⁸ Там само, спр. 201, арк. 42.

⁹ Там само, спр. 423, арк. 17зв.

¹⁰ Там само, спр. 448, арк. 37 зв.

¹¹ Там само, спр. 8, арк. 15; спр. 31, 27 арк.

¹² Там само, спр. 152, 81 арк.; спр. 315, 42 арк.; спр. 340, 107 арк.; спр. 397, 37 арк.

¹³ Там само, спр. 102, арк. 53.

¹⁴ Там само, спр. 127, арк. 36.

лю літератури (“Вісник” за 36 крб.)¹ та з 1979 р. громада с. Коцюбинці добровільно жертвувала частину коштів “релігійним центрам”², напевне, йдеться про тогочасні православні монастирі. Упродовж 1968–1970 рр. додатковий прибуток громада отримувала від продажу свічок (щороку близько 60 крб.)³. Також у 1986 р. було надано фінансову допомогу людям, що зазнали впливу Чорнобильської катастрофи (487 крб.)⁴. Доречно зауважити, що у звіті за 1969 р. єдиний раз вказана чисельність церковної двадцятки (19 осіб) та членів ревізійної комісії (6 осіб) із ченням їхнього віку й соціального становища⁵.

Наслідки фальсифікації у статистичних звітах обласних уповноважених було виявлено в середині 1980-х рр. Так, 10 січня 1986 р. вийшла постанова “Про статистичний звіт Ради у справах релігій при РМ УРСР за 1985 рік”, у якій зазначалося, що в Тернопільській обл. виявлено непоодинокі факти заниження звітних даних з релігійної обрядовості⁶. Таким чином, вказана постанова документально підтверджує невідповідність статистичних даних обласних уповноважених щодо віруючих Тернопільщини.

На сьогодні точних відомостей про парохів церкви Св. архистратига Михаїла с. Коцюбинці не збереглося. Відомо, що після о. М. Кліма короткий час богослужіння проводив о. Іван Стяжун, а з 1958 р. о. Єднак з м. Хоросткова. Упродовж 1960–1963 рр. парохами були о. Богдинець та о. Галяс. Після них богослужіння проводили о. Василь Грицай (1963–1969), о. Ярослав Рокіцький (1969–1978) та о. Григорій Петришин (1978–1981). Вже за наступного пароха – о. Івана Цвяха (1981–1990) було відремонтовано кам'яний мур навколо храму⁷, а в 1986 р. у зв'язку з побудовою соціально-культурного комплексу села, перенесли на подвір'я церкви пам'ятний хрест з нагоди скасування панщини 1848 р.⁸ Також за священника в 1988 р. відбулася урочиста літургія, а на подвір'ї церкви громада встановила і священник освятив хрест на честь 1000-ліття хрещення України-Руси. Під час богослужіння в храмі й навколо нього були присутніми всі жителі с. Коцюбинці⁹.

Наступного року відбулася важлива подія в релігійному житті українського народу – 20 листопада 1989 р. греко-католицька церква (УГКЦ) отримала від радянської влади офіційний дозвіл утворювати й реєструвати релігійні громади та інші організації, за умови дотримання ними Конституції і законодавства про релігійні культу¹⁰. Після цього відбувся перехід віруючих громади с. Коцюбинці разом з тодішнім парохом о. І. Цвяхом із РПЦ в ГКЦ. Так, за одноголосною згодою усіх парафіян церкви Св. архистратига Михаїла, громада в 1990 р. перейшла в підпорядкування УГКЦ¹¹. Після переїзду о. І. Цвяха до м. Хоросткова, єпископ УГКЦ Павло Василик направив на парафію с. Коцюбинці о. Ігоря Мохуна, який з жовтня 1990 р. і до сьогодні проводить богослужіння в місцевому храмі¹². Саме за нього був зареєстрований рішенням виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 25 серпня 1991 р. № 212 статут релігійної громади “Парафія Архистратига Михаїла” с. Коцюбинці Гусятинського р-ну Буцацької єпархії Української Греко-Католицької церкви”.

Отже, в радянський період незважаючи на тиск з боку влади, храм Св. архистратига Михаїла залишався діючим у складі РПЦ. Його відвідувало все населення с. Коцюбинці, у тому числі й римо-католики. В офіційних звітах уповноважених за 1968–1986 рр. подавалися занижені дані відвідуваності парафіянами храму та проведення вінчань, хрестин і похоронів. Однак насправді, більшість віруючих виконувала релігійні обряди підпільно.

¹ Держархів Тернопільської обл., ф. Р–3241, оп. 1, спр. 271, арк. 42.

² Там само, спр. 295, арк. 48.

³ Там само, спр. 79, арк. 24.

⁴ Там само, спр. 467, арк. 25зв.

⁵ Там само, спр. 54, арк. 36.

⁶ Там само, спр. 118, арк. 7.

⁷ Приватний архів Б. Гринюки. Інтерв'ю з Л. М. Мельник (17. 03. 2017).

⁸ Приватний архів Б. Гринюки. Інтерв'ю з І. П. Воробцем (22. 03. 2017).

⁹ Приватний архів Я. М. Довбань. Фотографії церкви Св. Архистратига Михаїла.

¹⁰ Стоцький Я. Українська греко-католицька церква і релігійне становище... – С. 291.

¹¹ Стоцький Я. Діахронія відродження парафій УГКЦ в західних областях України (1989–1991 рр.) (на прикладі Тернопільщини) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 67.

¹² Приватний архів Б. Гринюки. Інтерв'ю з Л. М. Мельник (17. 03. 2017); Приватний архів Б. Гринюки. Інтерв'ю з І. П. Воробцем (22. 03. 2017).

Таблиця 1. Статистичні дані чисельності народження дітей, вінчання та поховань у с. Коцюбинці (1967–1986 рр.)

Рік	Народилося дітей			Вінчання			Поховання		
	загальна кількість осіб	“зарєстро-вано по новому обряд-ду”	охрещено в церкві	зарєстро-вано в ЗАГСІ пар	“по новому обряд-у”	в церкві	загальна кількість осіб	“за громад-ським зви-сям час-м”	за участю священика
1967	41	0	41	11	0	11	22	0	22
1968	47	6	34	20	7	16	28	1	15
1969	55	4	26	23	6	7	27	1	21
1970	59	2	57	25	6	19	33	1	32
1971	47	3	19	26	6	8	34	9	25
1972	55	0	17	35	8	6	33	1	32
1973	54	5	13	30	7	6	30	1	15
1974	61	6	50	26	14	4	29	2	19
1975	37	20	17	27	24	3	29	5	24
1976	52	44	8	37	36	1	34	7	27
1977	57	51	6	34	32	2	33	11	22
1978	41	29	12	29	28	1	31	11	20
1979	26	19	1	28	27	1	26	10	16
1980	41	38	3	23	19	4	24	10	14
1981	42	35	7	17	17	0	31	9	22
1982	26	19	7	26	26	0	35	4	31
1983	26	18	8	10	10	0	25	8	17
1984	32	28	4	14	13	1	31	9	22
1985	40	36	4	14	14	0	31	12	19
1986	27	22	5	26	25	1	39	6	33

Таблиця 2. Статистичні дані відвідуваності храму св. Архистратига Михаїла упродовж 1967–1986 рр.

Рік	Заг. число ві-руччих	Відвідуваність парафіян															Словідь / Причастя
		щонеділі			перший день Пасхи			Різдво			храмове свято			будні дні			
		чол.	жін.	мол.	чол.	жін.	мол.	чол.	жін.	мол.	чол.	жін.	мол.	чол.	жін.	мол.	
1967	-	85	150	15	200	250	50	200	250	50	150	230	20	5	1	0	-
1968	-	55	140	25	200	350	50	150	300	60	150	230	20	2	8	0	-
1969	1500	60	140	20	200	340	30	150	320	30	150	230	20	2	8	0	-
1970	-	-	96	35	-	510	120	-	220	80	-	280	110	-	-	-	-
1971	1500	170	415	35	110	420	30	35	320	75	115	370	35	-	-	-	-
1972	1485	435	162	8	70	435	25	81	315	20	95	385	30	-	-	-	-
1973	1474	32	160	6	58	425	25	78	312	18	51	380	75	-	-	-	-
1974	1436	26	154	6	72	346	16	63	318	15	124	346	25	-	-	-	-
1975	1430	95	482	7	25	383	44	21	516	45	71	344	20	-	-	-	1285
1976	1406	26	149	7	95	381	14	75	302	13	60	342	19	-	-	-	1280
1977	1400	23	145	12	95	379	14	71	303	12	61	346	21	-	-	-	1276
1978	1396	29	135	11	94	377	13	69	301	12	61	346	19	-	-	-	1273
1979	1392	31	133	9	-	293	-	70	298	12	-	-	-	-	-	-	1270
1980	1208	32	130	8	-	280	-	73	292	10	-	-	-	-	-	-	1070
1981	1200	29	130	6	-	280	-	41	296	8	-	-	-	-	-	-	1070
1982	980	25	120	2	-	265	-	35	282	8	-	-	-	-	-	-	950
1983	-	-	-	-	-	255	-	33	270	7	-	-	-	-	-	-	940
1984	-	-	-	-	-	120	-	27	185	6	-	-	-	-	-	-	930
1985	-	-	-	-	-	253	-	28	265	7	-	-	-	-	-	-	934
1986	-	-	-	-	-	115	-	45	285	5	-	-	-	-	-	-	929

													Рік	
1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967		
73 крб.	2 крб.	13 коп.	63 крб. 83 коп.	45 крб. 61 коп.	7 крб. 09 коп.	228 крб. 05 коп.	155 крб. 02 коп.	288 крб. 35 коп.	75 крб. 78 коп.	68 крб. 83 коп.	310 крб. 19 коп.	338 крб. 80 коп.	Залишок коштів на 1 січня	
198 крб.	304 крб.	306 крб.	557 крб.	345 крб.	263 крб.	415 крб.	512 крб. 99 коп.	512 крб.	524 крб. 20 коп.	471 крб.	785 крб. 72 коп.	893 крб.	“Виконання релігійних обрядів”	
1936 крб.	1792 крб.	1869 крб.	1870 крб. 60 коп.	1239 крб. 95 коп.	1338 крб. 27 коп.	1090 крб. 83 коп.	2090 крб. . 22 коп.	1259 крб.	1719 крб. 68 коп.	2711 крб. 88 коп.	2614 крб. 18 коп.	1147 крб.	Пожертвування	
2134 крб.	2096 крб.	2175 крб.	2027 крб. 69 коп.	1584 крб. 25 коп.	1801 крб. 27 коп.	1505 крб. 83 коп.	2603 крб. . 21 коп.	1771 крб.	2005 крб. 54 коп.	3257 крб. 41 коп.	3409 крб. 90 коп.	2040 крб.	Загальна сума прибутків за рік	
2163 крб.	2025 крб.	2186 крб.	2076 крб. 73 коп.	1567 крб. 73 коп.	1662 крб. 35 коп.	1726 крб. 03 коп.	2530 крб. . 18 коп.	1334 крб. 27 коп.	1695 крб. 69 коп.	3277 крб. 20 коп.	3651 крб. 26 коп.	2183 крб.	Загальна сума	
696 крб.	696 крб.	596 крб.	696 крб.	696 крб.	516 крб.	566 крб.	666 крб.	336 крб.	336 крб.	976 крб.	1296 крб.	1296 крб.	Утримання священика	
60 крб.	60 крб.	60 крб.	60 крб.	60 крб.	60 крб.	60 крб.	60 крб.	60 крб.	25 крб.	–	15 крб.	–	Оплата обслугов. персоналу	
–	–	–	112 крб. 40 коп.	–	92 крб. 20 коп.	43 крб. 09 коп.	790 крб.	24 крб. 86 коп.	216 крб. 80 коп.	300 крб.	942 крб. 42 коп.	22 крб.	Ремонт	
–	379 крб.	373 крб.	482 крб. 06 коп.	373 крб. 13 коп.	372 крб. 15 коп.	373 крб. 03 коп.	373 крб. 03 коп.	373 крб. 39 коп.	373 крб. 03 коп.	373 крб. 13 коп.	373 крб. 13 коп.	373 крб.	“Обов’язкові платежі”	
–	400 крб.	200 крб.	70 крб.	70 крб.	100 крб.	50 крб. + пенс/ фонд	–	260 крб.	230 крб. 92 коп.	250 крб.	325 крб.	353 крб.	Пожертвування в єпархіальне управління	
100 крб.	200 крб.	100 крб.	80 крб.	105 крб.	–	100 крб.	195 крб.	62 крб.	–	–	–	–	Фонд миру	
100 крб.	100 крб.	90 крб.	100 крб.	125 крб.	100 крб.	–	120 крб.	10 крб.	–	–	–	–	Фонд охорони пам’ятників культури й історії	
450 крб.	190 крб.	767 крб.	476 крб. 27 коп.	138 крб. 60 коп.	420 крб. 25 коп.	533 крб. 32 коп.	326 крб. 15 коп.	268 крб. 11 коп.	524 крб. 04 коп.	1378 крб. 11 коп.	699 крб. 71 коп.	139 крб.	Інші витрати	
44 крб.	73 крб.	2 крб.	13 крб. 70 коп.	62 крб. 83 коп.	45 крб. 61 коп.	7 крб. 84 коп.	228 крб. 05 коп.	725 крб. 08 коп.	383 крб. 58 коп.	48 крб. 95 коп.	68 крб. 83 коп.	173 крб.	Залишок коштів на 1 січня	

Таблиця 3. Прибуток і видатки церкви св. Архистратига Михаїла (1967–1986 рр.)

Прибуток

Витрати

1980	44 крб.	225 крб.	1987 крб.	2212 крб.	2187 крб.	706 крб.	60 крб.	441 крб.	–	–	100 крб.	100 крб.	36 крб.	69 крб.
1981	69 крб.	369 крб.	2028 крб.	2487 крб.	2513 крб.	718 крб.	–	22 крб.	–	–	644 крб.	200 крб.	664 крб.	43 крб.
1982	159 крб.	451 крб.	3006 крб.	3457 крб.	3426 крб.	780 крб.	–	578 крб.	–	–	100 крб.	200 крб.	148 крб.	190 крб.
1983	190 крб.	397 крб.	3641 крб.	4038 крб.	4082 крб.	1780 крб.	–	677 крб.	–	–	400 крб.	200 крб.	–	146 крб.
1984	146 крб.	388 крб.	3941 крб.	4329 крб.	4266 крб.	1600 крб.	–	631 крб.	–	–	400 крб.	150 крб.	–	209 крб.
1985	209 крб.	618 крб.	4509 крб. 59 коп.	4913 крб. 59 коп.	4818 крб. 59 коп.	1680 крб.	240 крб.	402 крб.	–	–	400 крб.	150 крб.	245 крб. 59 коп.	304 крб.
1986	365 крб.	670 крб.	6576 крб.	7246 крб.	7415 крб.	2280 крб.	240 крб.	505 крб.	–	–	650 крб.	250 крб.	1165 крб.	196 крб.

Гуменяк А. Р.

Аспірант

Державний вищий навчальний заклад

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ ДОМІНІКАНСЬКОГО ОРДЕНУ В ГАЛИЧИНІ

Актуальність проблематики зумовлена необхідністю висвітлення окремої сторінки історії західноукраїнських земель. Без історії формування осередків домініканського ордену в Галичині неможливо розглянути діяльність братів проповідників в цілому.

Тема є недостатньо вивченою в українській історіографії, однак існує багато праць польських дослідників. У праці Л. Змачинського розглядається відродження домініканського ордену в другій половині XIX ст.¹ Значний вклад здійснив отець Марек Мілавіцький, дослідивши стан осередків у міжвоєнний період². Серед праць на цю тематику присутні словники, монографії та загальні видання, що висвітлюють історію формування осередків³. Цінним джерелом на тему відновлення осередку в Підкамені є праця Садока Баронча “Діяльність домініканців у Підкамені”⁴. Серед українських дослідників варто назвати О. Данилюк⁵, П. Яроцького⁶ та О. Жерноклеєва¹.

¹ *Zmacyński L.* Odrodzenie Zakonu Dominikańskiego w XIX wieku. – Poznań: Sekretariat Komisji Powołań Dominikańskich, 1957. – 253 s.

² *Milawicki Marek.* Stan i perspektywy badań nad dziejami męskich wspólnot zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego w Galicji w latach 1772–1918 // Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Tom 2 / Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbienca, Leonida Zaskilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – S. 147-195.

³ *Bonniwell W.* Historia liturgii dominikańskiej 1215–1945; Wyd. drugie poprawione i powiększone. – New York, 1945 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://rytdominikanski.pl/historia-liturgii-dominikanskej/historia-liturgii-dominikanskej-1215-1945-o-william-bonniwell-op/>.

⁴ *Barącz S.* Dzieje klasztoru WW. OO. Dominikanów w Podkameniu / S. Barącz. – Tarnopol, 1870. – 348 s.

⁵ *Данилюк О. Я.* Римо-католицькі чернечі ордени: їх сутність і діяльність в українській історії та культурі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Житомирський державний університет. – Житомир, 2014. – 18 с.

⁶ *Історія релігій в Україні: У 10 т. / За ред. П. Яроцького. – К., 2001. – Католицизм. – Т. 4. – 598 с.*

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017